

«РЕБЕНКА» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Нематжонова Нафиса Боходировна

преподаватель ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13995245>

Аннотация: В статье рассматривается тематика произведений писателя, также своеобразное видение темы «ребенка» в произведениях писателя.

Ключевые слова: тематика, литература, тема ребенка, традиции и обычаи, народная культура, фольклор.

Творчество Ф. Искандера представляет собой художественный феномен: писатель, пишущий исключительно на русском языке, он, тем не менее, принес в русскую литературу богатый мир абхазской бытовой и культурной жизни. Действительно, место действия в большинстве произведений Искандера – Абхазия, главные герои – абхазы. Великолепное знание автором народной культуры и фольклора позволяет ему широко использовать этот интересный материал, давая читателю почувствовать Абхазию изнутри. Однако, Ф. Искандер считает себя русским писателем – и не только благодаря языку, на котором он создает свои произведения: его художественный мир тесно связан с традициями русской реалистической прозы. Интересно исследовать не только язык писателя, но и проблематику его творчества в контексте современной ему прозы: как русской, так и абхазской. Впрочем, само понятие современности в данном случае следует рассматривать в достаточно широком временном пространстве, ведь абхазская литература сама по себе является феноменом в том смысле, что за одно столетие своего существования проделала путь, на который другим литературам потребовались века. Здесь во многом также имеется заслуга русской литературы: в течение около 150 лет ощущалось взаимопроникновение русской и абхазской культур. Русские ученые-лингвисты, историки, этнологи, писатели внесли значительный вклад в изучение языка, истории и культуры абхазского народа. Анализируя произведения Искандера в контексте абхазской прозы, будет интересно обратиться не только к произведениям абхазских писателей – современников, но и рассмотреть абхазскую прозу в целом с целью выявления основных мотивов, особенностей языка и стиля в разные годы.

К теме детства Ф. Искандер обращается во многих своих произведениях, и, что является особенно ценным в художественном

отношении, мир детства у него всегда далёк от идиллического. Собственно, в этом заключается некий феномен: идеализация детства обычно заметна в творчестве писателей, 15 строящих повествование на детских воспоминаниях. Это же, собственно, делает Искандер: любое детство у него неразрывно связано с собственным, т.е. с помощью его зарисовок, рассчитанных на художественное восприятие, читатель ясно представляет себе Абхазию того времени, её ритмы, её облик, различие характеров сельских и городских жителей (важная деталь у Искандера), и многое другое. Вместе с тем, нередко отталкиваясь от собственного детства, писатель не придаёт идиллическую окраску детству как явлению. Ребёнок у Искандера – это почти всегда существо, наделённое отнюдь не меньшим количеством проблем, чем окружающие его взрослые. Пожалуй, поводов для переживаний у маленького героя даже больше, поскольку он видит немало из того, что взрослые не то, чтобы совсем не видят, нет, скорее умышленно закрывают глаза. По разным причинам. Ребёнок же живёт с открытыми глазами, порою он, сам того не зная, представляет собой некий компас нравственности. Именно такую роль играет главный герой рассказа Ф. Искандера «Ремзик», и именно эта роль приводит его к трагической гибели. Время действия рассказа – Вторая Мировая война, военные считаются главными людьми, воинская доблесть ценится необыкновенно высоко. Рассказ имеет два четко выраженных плана повествования – внутренний мир ребенка, его восприятие действительности и мир взрослых, живущих в тылу. Двенадцатилетний Ремзик, живущий у тёти, очень гордится тем, что его дядя – военный лётчик, ночной бомбардировщик. Конечно, гордится мальчик не только тем, что его дядя военный, не меньше, чем о подвигах дяди, он любит рассказывать своим маленьким друзьям о его мирной жизни, например, о его женитьбе: дядя Баграт женился на девушке, которую совсем не знал, просто встретил на улице и помог донести ей сумки. Мальчику понравилась тётя, молодая жена дяди Баграта, она показалась доброй, весёлой, красивой. Кроме того, этот решительный шаг с неожиданной женитьбой любимого родственника кажется маленькому Ремзику проявлением весёлого, беззаботного мужества, чем-то наподобие военного подвига, и ребёнок не соглашается и спорит с мамой, та ругает тётю Люсю и корит брата за безрассудство, или с друзьями, когда те проявляют недоверие к его рассказам. «Ух ты! – удивился Лёсик. – Только из-за этой сумки согласилась? - Может, у него опять был полный планшет

денег? - с некоторым ехидством заметил Чик. Ремзик не заметил этого ехидства, он только заметил глупость этого предположения. - Не в этом дело, - сказал он, в тот раз у него не было планшета с деньгами. Просто она всю жизнь мечтала встретиться с таким боевым лётчиком». Но те качества, которые делают человека героем и воином, не всегда способствуют его практической дальновидности и житейской мудрости, - очень скоро ребёнок убеждается в этом.

Духовное родство русских и абхазских писателей, схожесть менталитетов, ощущаются не только в тех произведениях, где основной темой является тема детства.

Итак, произведения, созданные на русском языке, отражающие самобытность культуры, к которой принадлежит создавший их автор, непременно должны быть прочитаны русским читателем и изучены русским литературоведением. Диалог двух культур – почва крайне благодатная для исследователя – существование подобного диалога делает возможным взаимное духовное обогащение двух народов, а значит, способствует бережному, доброжелательному отношению к духовным ценностям людей иной национальности.

Использованная литература:

1. Nematjonova N. B., Fariza M. Artistic World of Iskander Fazil //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 32-34.
2. Nematjonova N. B., Dilafruz R. The Question of the Division of Parts of Speech in the Russian Language //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 29-31.
3. Nematjonova N. B., Samandar M. The Question of the Category of Noun Gender //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 39-42.
4. Nafisa N., Diana K. Analysis of Nabokov's" Lolita" //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 9-11.
5. Нематжонова Н. Б., Каримов Ж. ЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛИЗМА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 281-284.
6. Nematjonova N. PECULIARITIES OF FAZIL ISKANDER'S CREATIVITY THROUGH THE PRISM OF NATIONAL IDENTITY //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 23-26.

